

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 4, Juli 2024, Halaman 115-121
Licensed by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790683>

Sosialisasi dan Pembuatan Website sebagai Media Informasi Digital pada RT.016, RW.007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna

Erna Apriani^{1*}, Fachrial Banyu Asmoro¹, Abdul Latif¹, Zulfa Zakiatul Hidayah¹, Isarianto¹

¹Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

*Email korespondensi: ernaapriani@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Website sebagai media informasi sudah sangat familiar pada era digital saat ini, sehingga informasi apapun seseorang akan menggunakan internet dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi manfaat website sebagai sarana informasi era digital, serta membantu pembuatan website dari stuktur terkecil. Maka dari latar fenomena tersebut tim PKM akan mensosialisasikan dan membuat website pada Rt.016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Tujuan dari kegiatan PKM ini dilatar belakangi untuk mensosialisasikan dan pembuatan website sebagai media informasi digital pada rt perum taman graha mas di Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembuatan website dilakukan dengan metode observasi langsung, sosialisasi, dan pembuatan website langsung. Hasil dari kegiatan PKM ini Rt.016 memiliki media informasi digital berbentuk website yang bisa memudahkan warga Rt.016 Perum Taman Graha Mas dalam informasi dan administrasi seputar kegiatan dan lainnya.

Kata kunci: Website, Media Informasi, Sosialisasi, Digital Informasi

Abstract

Website as information media is very familiar in today's digital era, so that any information someone will use the internet to access the information needed. So it is very necessary to socialise the benefits of the website as a means of digital era information, as well as helping to make a website from the smallest structure. So from the background of this phenomenon, the PKM team will socialise and create a website at Rt.016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Jayasampurna Village, Serang Baru District, Bekasi Regency. The purpose of this PKM activity is to socialise and create a website as a digital information media on rt perum taman graha mas in Jayasampurna Village, Bekasi Regency. The implementation of socialisation and website development activities is carried out using direct observation, socialisation, and direct website development methods. The results of this PKM activity Rt.016 has a digital information media in the form of a website that can facilitate Rt.016 Perum Taman Graha Mas residents in information and administration about activities and others.

Keywords: Website, Information Media, Socialisation, Digital Information

Article Info

Received date: 16 Juli 2024

Revised date: 20 Juli 2024

Accepted date: 21 Juli 2024

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Tuntutan arus informasi dan globalisasi semakin tinggi sehingga masyarakat harus melakukan inovasi dalam rangka beradaptasi pada perkembangan zaman. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pengguna internet di Indonesia sebesar 221,56 juta jiwa dari jumlah populasi penduduk sebesar 278 juta penduduk (2024). Masyarakat sudah terbiasa mendapat

kemudahan informasi dengan cara mengakses internet, sehingga diperlukan media berupa website sebagai penyedia informasi untuk Masyarakat (Nurani, 2021) (Permana & Firmansyah, 2020).

Sebuah *website* atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau dinamis, data animasi, suara, video, dan kombinasi statis dan dinamis dari semua elemen tersebut, membentuk rangkaian bangunan yang saling berhubungan, masing-masing Gedung-gedung tersebut terhubung dengan jaringan halaman (Samodro et al., 2023). *Website* sendiri dapat digunakan oleh Himpunan Remaja sebagai media pembelajaran yang menarik, kreatif dan mudah dipahami oleh remaja lainnya dalam proses saling berinteraksi. Dengan cara ini, himpunan remaja dapat menulis pekerjaan rumah dan materi diskusi di Internet, kemudian para pemuda yang membentuk aliansi dapat berdiskusi dan belajar bersama di *website* (Kaafi et al., 2022).

Perkembangan ilmu pengetahuan di era ini begitu pesat. Meningkatnya kebutuhan informasi mendorong masyarakat untuk mengembangkan teknologi baru sehingga data dan informasi dapat diolah dengan mudah dan cepat (Latif et al., 2023) (Devi et al., 2021). Untuk mempermudah, tentunya tidak hanya harus menggunakan tenaga manusia, tapi juga teknologi modern, seperti penggunaan teknologi internet, salah satunya di Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi, saat ini belum memiliki media informasi berbasis digital seperti website yang sudah bisa di sebagian besar anak muda menggunakan internet di lingkungannya, akses dengan mudah menggunakan smartphone dan internet. namun karena kurangnya kemampuan pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan internet masih belum optimal dengan belum adanya website pada Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna.

Permasalahan Mitra

Masalah yang dihadapi remaja di Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi. Belum adanya *website* sebagai teknologi informasi untuk media pembelajaran berhubungan dengan remaja. Pertanyaan di atas dirumuskan sebagai berikut:

1. Teknologi informasi yang banyak digunakan di masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai media untuk secara bersama-sama mendukung proses media informasi.
2. Kepekaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk informasi bersama masih sangat kecil.
3. Internet merupakan media yang sangat populer di kalangan masyarakat karena memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai media untuk menunjang proses informasi berbasis website.

Tujuan Kegiatan

Dari uraian permasalahan diatas ada beberapa tujuan yang disampaikan pada kegiatan pengabdian ini, diantaranya,

1. Melakukan sosialisasi terkait dampak positif dan manfaat penggunaan teknologi informasi berbasis website bagi Masyarakat.
2. Melakukan pembuatan website untuk Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi.
3. Melakukan pendampingan penggunaan website setelah pembuatan website dilakukan.

Manfaat Kegiatan

Beberapa manfaat kegiatan PKM ini dapat diuraikan sebagai berikut,

1. Bagi Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna sebagai media informasi yang mawadahi berbagai informasi terkait struktur, agenda, dan informasi lainnya yang ada pada halaman website tersebut.
2. Bagi Masyarakat khususnya warga Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna sebagai media informasi yang bisa diakses kapan saja sesuai dengan keperluan masing-masing warga.

Bagi peneliti dan akademisi bisa menjadi referensi di masa yang akan datang untuk kegiatan lebih lanjut terkait tema PKM yang berhubungan.

METODE**Lokasi Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan berlokasi di Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sasaran

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini kepada Rt. 016, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi dalam pembuatan website untuk media informasi warga khususnya Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menjadi tiga tahap pelaksanaan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Berikut adalah tahapan yang akan dilaksanakan:

1. Tahapan Persiapan.

Dalam tahapan awal ini ada dua mekanisme yang dilakukan:

a. Survei Mitra

Dalam mekanisme ini pelaksana kegiatan melakukan silaturahmi kepada ketua Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, dengan tujuan meminta ijin dan kesediaan dalam pelaksanaan kegiatan PKM yang akan dilaksanakan pada semester Genap 2023/2024.

b. Survei Kebutuhan

Pada mekanisme ini pelaksana kegiatan melakukan dialog kepada ketua Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, beserta jajaran terkait apa permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan dengan memaparkan beberapa pilihan tema pengabdian dan menghasilkan kesepakatan tema yang akan dilaksanakan pada kegiatan PKM.

2. Tahapan Pelaksanaan

Ada beberapa tahapan dalam tahapan ini, yang pertama registrasi peserta kegiatan, dimana akan dilaksanakan sebelum acara dimulai untuk arsip mitra dan pihak pelaksana kegiatan PKM. Yang kedua adalah sambutan dan pengenalan dari pihak peserta kegiatan dan penyelenggara kegiatan serta doa Bersama. Yang ketiga adalah sambutan pihak ketua Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, dan ketua tim pelaksana. Yang keempat mekanisme pelaksanaan. Yang kelima sosialisasi dan pendampingan oleh tim pelaksana pada setiap materi sosialisasi yang disampaikan. Yang keenam evaluasi dan kesimpulan serta penutupan kegiatan oleh ketua Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, dan ketua pelaksana. Yang ketujuh doa Bersama.

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara intensif oleh team pelaksana pengabdian disetiap tahapan-tahap rencana kegiatan agar dapat berjalan dengan maksimal. Evaluasi dilaksanakan seiring dengan tahapan-tahapan kegiatan agar setiap terjadi kendala tim pelaksana dapat menyelesaikan dengan efektif, tidak hanya itu, monitoring juga dilakukan terhadap kebutuhan lanjutan atau tambahan dari peserta pengabdian dan pihak Rt. 016, Rw. 007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK**Halaman awal website Rt.016 Rw.007 Perum Taman Graha Mas**

Aplikasi web dibangun untuk menjembatani celah antara perangkat lunak dan situs statis. Aplikasi web memiliki fungsi dan elemen pengguna interaktif seperti perangkat lunak tetapi dikirimkan menggunakan URL browser web. Tujuan lain dari sebuah situs web hanyalah untuk berbagi informasi. Pikirkan tentang Wikipedia, kamus atau tesaurus, atau situs berita. Masing-masing jenis situs web ini membagikan banyak informasi secara berkelanjutan. Kemudian kembali ke sana saat mencari pertanyaan secara online, dan juga bisa menjadi blog yang dikurasi.

Gambar 1. Tampilan Website

Fungsi utama dari website adalah untuk menyampaikan informasi. Dijaman modern ini website bisa digunakan sebagai platform pemasaran oleh pihak bisnis dengan menjangkau pelanggan yang lebih luas di Internet. Bagi orang pribadi, website sering dijadikan sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, dan juga bisnis online. Website berfungsi sebagai media informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh pengguna internet. Selain website juga dijadikan sebagai sarana edukasi seperti tutorial, tips dan trik dan lain-lain. Internet di kehidupan sekarang hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bidang berkomunikasi dan memperoleh informasi. Internet berfungsi sebagai jaringan global untuk komunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya di belahan dunia. Internet juga berfungsi sebagai aspek penyedia informasi yang tidak ada Batasan.

Halaman Website

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet. Halaman web tersebut berisi informasi, seperti teks, gambar, video, atau animasi. Website dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bisnis, pendidikan, hiburan, dan lainnya. secara umum adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet. Halaman web tersebut berisi informasi, seperti teks, gambar, video, atau animasi. Website dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bisnis, pendidikan, hiburan, dan lainnya.

1. Struktur Organisasi Rt.016 Rw.007

Gambar 2. Halaman Website Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sendiri memiliki manfaat-manfaat lain didalam yakni, dapat membentuk koordinasi yang berada dalam satu departemen dan memiliki spesialisasi pekerjaan yang sama. Mencapai peningkatan efisiensi pada manajerial yang mana dapat membantu fungsi kepemimpinan di suatu pemerintahan. Dalam keseluruhan, struktur organisasi yang baik adalah landasan penting

bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan adanya struktur yang jelas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang teratur, efisien, dan saling mendukung.

2. Halaman Galeri Kegiatan Warga

Galeri Kegiatan Warga

Kegiatan Kerja Bakti Warga Persiapan HUT RI Ke-79, <https://cctm.siv.my.id/2024/07/19/kegiatan-kerja-bakti-warga-persiapan-hut-ri-ke-79/>

Gambar 3. Galeri Kegiatan

Galeri adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data sehingga dapat diakses oleh semua orang melalui internet. Data tersebut bisa berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Hosting memberi fasilitas berupa perkembangan dan pertumbuhan internet. Fungsi utama dari galeri adalah sebagai berikut, sebagai tempat memamerkan karya seni. Fungsi galeri sebagai tempat memamerkan karya seni, merupakan fungsi yang berhubungan dengan aspek apresiasi, yaitu karya seni yang dipamerkan bertujuan untuk dinikmati oleh para pengunjung.

3. Halaman Data Warga

Data Warga Perum Taman Graha Mas Rt.016 Rw.007

Gambar 4. Data Warga

Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah, yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu wilayah sehingga sangat penting pemerintahan suatu wilayah untuk memiliki data kependudukan wilayahnya sesuai dengan kenyataan dilapangan.

4. Halaman Dokumen Administrasi

Gambar 5. Dokumen Administrasi

Dokumen digital mempercepat dan mempermudah kolaborasi internal dan eksternal antar rekan kerja. Misalnya, beberapa karyawan yang memiliki akses bisa melihat file dalam waktu yang bersamaan dengan cepat. Beberapa manfaat penting dalam pendokumentasian elektronik termasuk kemampuan untuk dengan mudah mengakses dokumen yang terkomputerisasi dan meninggalkan pencatatan manual yang sangat mungkin sulit untuk dibaca atau adanya kesalahpahaman karena penulisan yang tidak jelas.

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Akhir

Kegiatan terakhir pada PKM ini merupakan dokumentasi setelah target capaian PKM terpenuhi dan sosialisasi penggunaan website terealisasi menjadi suatu kebanggaan bisa mengimplementasikan terhadap kemajuan Masyarakat setempat. Pada gambar 6 merupakan foto Bersama salah satu tim PKM dengan Mitra yaitu Kiki Hermawan selaku ketua RT 016 Perum Taman Graha Mas.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan mulai dari tanggal 20 Juni 2024 bertempat di lokasi mitra yaitu Rt.016 Rw.007, Perum Taman Graha Mas, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, yang dilaksanakan oleh dosen Universitas Pelita Bangsa selaku tim pelaksana kegiatan, serta Rt.016 Perum Taman Graha Mas selaku Mitra dalam Kegiatan PKM. Dari hasil analisis situasi, serta solusi yang diberikan tim pelaksana kepada mitra didapat kesimpulan, yaitu website bermanfaat untuk sumber informasi dan memudahkan komunikasi, dengan memiliki website, warga bisa dengan mudah memperbarui informasi bagi pengguna situs, pembaruan informasi juga dapat dilakukan secara cepat dan rutin.

Website memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik untuk individu maupun organisasi. Beberapa manfaatnya adalah meningkatkan Visibilitas: Website memungkinkan warga menjangkau audiens global, meningkatkan visibilitas dan kesadaran tentang produk atau layanan. Evaluasi kegiatan masih banyak kekurangan yang harus ditingkatkan dan dibenahi kembali sehingga dapat

ditingkatkan dikemudian hari, kemudian kelebihan pada kegiatan ini masih menjadi bahan evaluasi akan lebih baik dan ditingkatkan kembali di kegiatan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, N. R., Fery, H., Arini, D. P., Alvaro, H., & Putiastanti, S. F. (2021). Pembuatan Dan Sosialisasi Website Sekolah Pada Smp Indriasana. *Abdimas Altruis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8–13.
- Kaafi, A. A. K., Leliyanah, L., Suparni, S., & Azis, M. A. A. (2022). Pelatihan Pembuatan Sistem Informasi Berbasis Website Pada Remaja Islam Masjid At-Taubah Jakarta Menuju SDM Unggul. *Abditeknika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 50–55.
- Latif, A., Apriani, E., Hidayah, Z. Z., Wiyarno, W., & Isariato, I. (2023). Penguatan Manajemen Keuangan Dan Media Sosial Pada Karang Taruna Desa Wangun Harja. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1221–1230.
- Nurani, D. (2021). Website Sebagai Media Informasi Shoes Cleaning Care Cleanroom Pada Era Pandemi Covid-19. *PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 500–505.
- Permana, D. S., & Firmansyah, B. (2020). Pelatihan Pembuatan Web Organisasi Pada Jaringan Internet Untuk Remaja Di RT 014/RW 01 Gg. Rambutan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(2), 245–254.
- Samodro, D., Maryam, S., Satrio, J., & Zempi, C. N. (2023). Pendampingan Pembuatan Website untuk Pengembangan Desa Digital di Desa Baros, Kabupaten Serang. *Ikra-Ith Abdimas*, 6(2), 129–134.